

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

“Arxitektura nazariyasi va tarixi” kafedrasida kata o‘qituvchisi Nurmuradova Yulduz Bazarovna, 203-Arxitektura guruhi talabasi Omonovqulov Farruh Farxod o‘g‘li

Annotatsiya: Maqola Shaharni qismlarga ajratuvchi, uning betakrorligini, badiiy - estetik go‘zalligini oshiruvchi, bundan tashqari shaharning sanitar-gigenik vaziyatini yaxshilovchi, sog‘lom muhitni shakllantiruvchi muhim omil bu - landshaft kompozitsiyalaridir. O‘tgan asr me‘morchiligidan keskin farq qiladigan zamonaviy shaharsozlik va arxitekturada ilmiy-texnik taraqqiyotning ta‘siri, yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishi, shuningdek o‘zgargan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar kabi turli jihatlar katta ahamiyatga ega bo‘lgan savdo binolari va bozorlarning o‘rni beqiyosdir. Bozorlarning xaridorlar uchun jozibadorligi past narxlarda va yangi mahsulotlarning sifati bilan o‘ziga jalb qila olishi lozimdir. Bozorlarning roli, ayniqsa, yangi go‘sh va sabzavotlar va mevalar bilan bozor savdosi an‘analari juda kuchli bo‘lgan va iste‘molchilarning muhim guruhi yuqori sifat talablariga ega bo‘lgan hududlarda kuchli.

Kalit so‘zlar: Bozor, arxitektura, shaharsozlik, modernizatsiya, logistika koridorlari, savdo.

Kirish: Shunday qilib, O‘zbekistondagi dehqon bozorlarini modernizatsiya qilish dolzarb haqiqatdir. Mamlakatimizning bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiy tizimga o‘tish jarayonida mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, mehnat va iqtisodiy faollikni oshirish, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni jadallashtirish vazifalari oldimizga turibdi. Shaharlardagi bozorlar kundalik foydalanishdagi ommaviy shahar jamoatchilik binolarining eng ko‘p foydalaniladiganlaridan hisoblanib (kuniga 50-80 ming mijoz), ularning amal qilishi katta yuk oqimlari bilan bog‘liqdir. Birinchi omil ommaviy piyodalar kirib kelish joyi, kirish yo‘llari va chiqish yo‘llarini, mndividual mashinalar saqlash joylarini tashkil etish talabini oldinga suradi. Ikkinchisi esa tovarlarni olib kelishning ajratib olingan yo‘llarini, yuk tushirish joylarini va yuk avtomobillarini saqlash joylarini tashkil etishni talab qiladi. Yopiq bozorlarda xaridorlarga xalal bermasdan savdo joylariga tovarlarni yetkazib berishga mo‘ljallangan ichki vertikal transport muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bozorlar qoidaga ko‘ra, alohida joylashgan mustaqil ob‘ektlar ko‘rinishida barpo etilishi kerak bo‘lib, bu ularning hajmli-rejalashtirish tuzilmasini mazkur tipdagi binolarga qo‘yiladigan talablar hamda me‘yorlarga mos holda yaratish imkonini beradi. Bozorlar odatda savdo-maishiy xizmat ko‘rsatish korxonalarini bilan yonma-yon joylashib, bu savdo markazi ko‘pchilik komponentlarining funktsiyalari bir

xilligi va hajmli-fazoviy parametrlari o‘xshashligi bilan shartlanadi. Bozor binolarining turar-joy korpus qismlari, ma‘muriy yoki boshqa jamoat binolari bilan to‘silishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Bozor majmuasi yoki uning alohida binolarining hajmli-rejalashtirish tuzilmasi ularda amalga oshiriluvchi jarayonlar va ularning quvvati bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi sohasiga faol joriy qilinayotgan fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish siyosati, shuningdek, qishloq xo‘jalik mahsulotlari o‘payishiga va uning shahar bozorlariga yetkazib berilishiga katta turtki bermoqda. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari – bular asosan tez buziladigan tovarlardir. Minimal yo‘qotishlar bilan savdo qilishni yaratish uchun bu mahsulotlarni saqlash va ular bilan savdo qilish joylarida me‘yoriy temperaturaviy-namlik rejimini ta‘minlaydigan sharoitlarni yaratish lozim bo‘ladi. O‘zbekiston sharoitlarida soya tabiiy vositalar bilan havo muhitining haddan tashqari qizib ketishi bilan kurashishning bosh chora-tadbirlaridan biri sanaladi. O‘zbekiston bozorlarida savdo qatorlari ustiga barpo qilinga soya beruvchi ayvonlar ostida oldi-sotdi qilinadigan bozorlar hali esdan chiqqani yo‘q. Biroq bu chora-tadbir ham tovarning saqlanishi, ham sotuvchining o‘zi uchun jazirama yoz kunlarida quritib yuboradigan issiq havoga qarshi unchalik samara bo‘lmagan. Vaziyat yana shu bilan ham o‘tkirlashar ediki, qish paytlarida havo

temperaturasi ayrim hududlarida 200S va undan ham pastga tushib ketadi. Bu sharoitlarda mahsulotlarni ochiq holda saqlashda ular sovuq urishiga duch keladi va o'z ta'm sifatlarini yo'qotadi. Ancha qulay savdo sharoitlarini yaratishga urinishlar revolyutsiyagacha bo'lgan O'zbekiston bozorlarida kuzatiladi. Yillar davomida O'zbekiston bozorlarida ularni obodonlashtirish uchun katta mablag'lar sarflab kelindi va ular asosan savdo palatalari, pavilyonlar, omborxonalar, sanitariya nazorati stantsiyalari va shu kabilarni barpo etishga yo'naltirildi. Biroq, bu chora-tadbirlar savdoni olib borish shartsharoitlarini qisman yaxshilashga imkon berib, asosiy muammolardan biri –qulaylik va arxitekturaviy muhit sifati muammosi hal qilinmay qolib ketaverdi. Ham sotuvchilar, ham xaridorlar uchun eng muhim sharoitlarni yaxshilash zarurati so'nggi yillarda O'zbekistonda amaldagi mavjud shahar bozorlarini qayta ta'mirlash va yangi bozorlarni qurish bo'yicha sezilarli faollikning sababi bo'ldi. Bozorlar tarkibi va maydoni loyihalashtirishga berilgan topshiriq bo'yicha belgilanadi bozorning asosiy tashkil etuvchi elementlari quyidagilar hisoblanadi: butun yil bo'yi savdo qiladigan savdo zallari; mavsumiy savdo qiladigan yopiq maydonchalar; saqlash xonalari; vetenariya- sanitariya ekspertiza laboratoriyasi; yordamchi xonalar; maishiy xizmat xonalari. Bozor binolarini modernizatsiyalashni belgilovchi omillar taqdim etiladi va tahlil qilinadi, zamonaviy va mahalliy modernizatsiya tajribasi ko'rib chiqilib tizimlashtiriladi, modernizatsiyaning asosiy yo'nalishlari va bino tarkibidagi rekonstruktiv o'zgarishlar darajasi aniqlanadi. O'zbekiston shaharlarining savdo bozorlari tarmog'ining bugungi holati tahlili ishlaydigan binolarini modernizatsiya qilish muammolarini hal qilish zarur degan xulosaga olib keladi. Modernizatsiyaning oqilona yo'nalishi - bu texnik qayta jihozlash. Binolarni modernizatsiya qilishning muallif tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga asoslanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar do'konlarda mijozlarga xizmat ko'rsatish qulayligi darajasini belgilaydigan beshta asosiy shaklni aniqladi: ish kuni davomida doimiy; mavsumiy qish-yoz va tovarlarning gigenik kodalarga rioya kilinmasligi, panduslarni talab darajasida ya'ni

900 kilib kurilmaganligi, yulakchalar torligi, avtomobil tuxtash joylarning tartibsizligi, atrofda yashaydigan axoliga nokulayligi, piyodalar utish joyi yukligi, uzokdan kelgan dexkonlarni tunab kolishlari uchun bozor xududida mexmonxonalar yukligi. Bunday kamchiliklarni kelib chikish sabablarini tahlil qilib, binolarni rejalashtirish echimlarining funktsional ishlab chikish, ya'ni: bozorlarimiz asosan do'konlar va yarim ochik maydonlardan iborat. Bularni bosqichma-bosqich tashkil qilish tizimiga mo'ljallangan funktsional dasturlarning ishlay olmaslik qish - yopiq, yoz - ochiq yoki o'zgaruvchan oqimlarga tezda javob bera olmaslik. Yozda savdo maydonchasida havo harorati 18-20° C, qishda esa 5 ° C darajasida saqlanishi kerak, bu odatda ish joyidagi mahalliy isitgichlar va eshiklar oldida termal pardalar yordamida amalga oshiriladi. Yozda zarur bo'lgan havo haroratini ta'minlash uchun ular to'g'ridan-to'g'ri izolyatsiyadan va quyosh nurlanishidan himoya qilish uchun savdo maydonini shamollatish va mexanik shamollatishga murojaat qilishadi. Shu maqsadda yorug'lik teshiklarini ufqning shimoliy sektoriga yo'naltirish, ularni nur sochuvchi materiallar bilan to'ldirish va statsionar quyoshdan saqlovchi vositalardan foydalanish ta'minlanishi mumkin. Bozor binolari ekster'eri yechimlari ularning funktsional maqsadlariga javob berishi kerak. Shunga ko'ra, savdo zallari fasadlari yechimida quesh nurlarining peshtaxtalarga to'g'ridan-to'g'ri tushishiga yo'l qo'ymasdan, inter'erni ko'chaga maksimal ochish zarur bo'ladi. Savdo zali balandligining sezilarli qismi uning hajmiga antresolli qavatni kiritish bilan yaxshigina proportsiyalarda inter'erlar hajmini va mos holda fasadlar yechimini hal qilish imkonini beradi. Alohida diqqatni bosh va asosiy kirish joylariga, ko'rsatkichlarga va reklama vositalarini bezatishga qaratilishi zarur. Qoidaga ko'ra, keng tarqalgan magazinlarning ko'rgazmali "vitrina-lentalari" bozorlar uchun yaroqli emas, lekin orolli va alohida turuvchi vitrinalar bozor majmuasining umumiy arxitekturaviy-rejalashtirish yechimida ko'zda tutilishi mumkin. Axborot manbasi bo'la turib, ular savdo zali qiёfasini shakllantiradigan muhim elemnt bo'lib xizmat qiladi. Orolli vitrinalar odatda ular uchun konstruktiv asos bo'lib xizmat qiluvchi

konstruktiv tayanchlar atrofida yaratiladi. Bunday vitrinalarni iloji boricha xaridorlar oqimi ularni ko'rishlari uchun kirish joyi oldida o'rnatish lozim. Xuddi orolli vitrinalar kabi, alohida turuvchi vitrinalar ham barcha tomondan ko'zga tashlanib turadi, lekin ular konstruktiv jihatdan bozor binosi bilan bog'lanmagan bo'ladi. Bunday vitrinalarni bosh kirish joyida fasadlar oldida, ochiq savdo maydonlarida, bozor majmuasiga taqalib turuvchi kutish va dam olish huudida joylashtirish mumkin.

1-rasm

2-rasm

Orolli va alohida turuvchi vitrinalar konstruktiv yechimlarining detallari, ularning oynavand qilinishi, ventilyatsiyasi, isitilishi, èritilishi va shu kabilar xuddi magazinlardagi mazkur tipdagi vitrinalardagidek kilinishni taklif etgan bular edim. Orolli va alohida turuvchi vitrinalarni iloji boricha reklama vositalari bilan to'ldirish lozim bo'lib, bu zamonaviy savdo korxonasi qiyofasini

yaratishga yordam beradi. Zamonaviy bozorlarni qurishda reklama funksional va dekorativ vazifani bajarishi lozim. U xaridorlarni jalb qiladi va ularga axborot beradi. Bozorlar reklamasi qoidaga ko'ra, kunduz kuni ko'rinadigan bo'lishiga mo'ljallanishi kerak, biroq, shahar imoratsozligining hajmli-fazoviy yechimini shakllantirishdagi bozor majmualarining ahamiyatini hisobga olgan holda ular tungi kuzatilish-ko'rinish xususiyatiga ham ega bo'lishi kerak. Bozorlar xaridorlar tomonidan bozorlar binolariga ommaviy ravishda kirish va katta yuk oqimlari kabi shaharsozlik masalalarini yechishda hisobga olinishi zarur bo'lgan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Shuning uchun shahar tizimida bu binolarni joylashtirishda ularga qo'yiladigan o'ziga xos talablarni e'tiborga olish kerak bo'ladi: Bunda xizmat ko'rsatishning yo'l qo'yiladigan rejalashtirish radiusi, ya'ni yopiq bozorning xaridordan maksimal uzoqligini hisobga olish kerak. Katta shaharlarda xizmat ko'rsatish radiusi o'rtacha 1-1,5 km dan, kichik shaharlarda esa 1,5-2,0 km dan ortmasligi kerak. Shahar imoratsozligi tuzilmasida yopiq bozorlarni joylashtirishning asosan ikki usuli mavjud – bular orolli va shahar kvartallarida joylashtirish bo'lib, ularning har biri bosh reja yechimlarida o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Yopiq bozorlarning o'ziga xosliklari agar ular yirik davlat magazin-do'konlari bilan solishtiriladigan bo'lsa, yanada yaqqol tushunarli bo'ladi.

Xulosa

Shahar landshaftini tashkil etishda shaharni qismlarga ajratuvchi, uning betakrorligini, badiiy estetik go'zalligini oshiruvchi, bundan tashqari shaharning sanitar - gigenik vaziyatini yaxshilovchi, sog'lom muhitni shakllantiruvchi muhim omil bu-landshaft kompozitsiyalaridir. Uni rivojlantirish bo'yicha yurtimizda yurtimizda arxitektura va qurilish sohasini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish, hududlarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish, milliy va xalqaro andoza uyg'unligini ta'minlash, shaharlarda me'morchilik inshootlarini sifat jihatidan tubdan takomillashtirish, qisqacha aytganda, yurtimiz shahar va qishloq aholi punktlarida qulay shart-sharoitlar yaratish,

ularga tutash hududlarda muhandislik - transportga oid ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, landshaft dizaynini rivojlantirish, bioarxitekturani amaliyotda qo'llash, milliy me'morchiligimizga asoslangan holda, xorijiy amaliyotdan keng foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Iqtisodiy rivojlanish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish

tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston

Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev farmoni 2019 yil.

2. Sotsial iqtisodiyot. O'quv qo'llanma- O'zbekiston 2006.

3. Нормуродова, Ю. Б. (2021). БАЗАРЫ ДРЕВНЕЙ БУХАРЫ. Экономика и социум, (4-2), 1176- 1179. Nurmurodova, Y., & Baxodirova, R. (2020). TRADITIONAL ANCIENT BAZARS OF SAMARKAND AND TASHKENT. Интернаука, (43-2), 74-77.

4. Maxmatqulov, I. T. (2022). Proposals for the Use of Historic Shopping Malls in Uzbekistan for Modern Purposes. Middle European Scientific Bulletin, 21, 198-201.

5. Maxmatqulov, I. T., & Zubaydullayev, U. Z. (2021). Typology of Architectural-Compositional Solutions of Khanaka Buildings in Central Asia. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 2(10), 27-29.

6. Нормуродова, Ю. Б., & Садиков, Ж. Р. (2020). ДРЕВНИЕ БАЗАРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА. In Наука и современное

общество: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 196-201).

7. Elmurodovna, J. E. (2021). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present. Middle European Scientific Bulletin, 18, 247-252.

8. Jurayeva, E. E. (2023). ARCHITECTURE OF TASHKENT REGISTON SQUARE. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 190-203.

9. Uralov, A., & Jurayeva, E. (2018). ARCHITECTURE OF NAKIBBEK PUBLIC BATH OF 17th and 18th CENTURIES IN KATTAKURGAN CITY. ARCHITECTURE, 4, 21-2018. Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture Vol. 2, No. 3, 2023 ISSN: 22

10. Zubaydullayev, U. Z., & Maxmatqulov, I. T. (2021). ARCHITECTURE SELF-BUILT KHANAKA BUILDINGS OF MEDIEVAL CENTRAL ASIA. World Bulletin of Management and Law, 3, 56-59.

11. Zubaydullayev, U. Z. (2023). THE IMPACT OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS OF URBAN DESIGN ON THE TOURISM INDUSTRY. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 137-143.

12. <http://www.statistics.uz/> "Uzbekistan v sifrax" O'zbekiston statistik axborot ma'lumotlarining elektron bazasi.

13. <http://www.wikipedia.com/> Global internet lug'ati

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156